

SPIELREGELN

Das Spiel wird in zwei Teams mit jeweils 2 bis 7 Personen ab 16 Jahren gespielt. Dauer: ca. 60 Minuten.

1 ZIEL DES SPIELS

Was macht eine Gemeinde lebenswert? Eine Gemeinde blüht auf, wenn Menschen sie aktiv gestalten, wenn attraktive öffentliche Orte zum Tun und zur Begegnung einladen und wenn gemeinsame Aktivitäten das gesellschaftliche Miteinander fördern. Im Laufe des Spiels entwickelt ihr Projekte, die den sozialen Zusammenhalt fördern sollen, und entdeckt dabei Orte und Aktivitäten, die eure Gemeinde beleben und den Austausch untereinander stärken können.

Eine große Wiese könnte für ein Feuerwehrfest genutzt werden, ein leerstehendes Gebäude könnte sich in eine offene Werkstatt oder ein Kulturzentrum verwandeln. Initiert einen Mitmach-Markt, einen Gemeinschaftsgarten oder organisiert einen regelmäßigen Vereinstisch, um Menschen zusammenzubringen und den Austausch zwischen ihnen zu stärken. Während des Spiels werdet ihr auf Herausforderungen stoßen, aber Schritt für Schritt kommt ihr eurem Ziel näher: Lebendige, gemeinschaftlich getragene Projekte gestalten und Menschen zusammenbringen.

2 SPIELVORBEREITUNG

Teams: Bildet zwei Teams mit jeweils zwei bis sieben Personen.

Spielfeld: Baut zuerst das Spielfeld auf. Die Teams bewegen sich darauf in jeder Runde voran und sammeln dabei Karten zur Gestaltung ihrer Projekte sowie Plus- oder Minus-Punkte, wenn sie auf bestimmten Symbolfeldern landen.

Es gibt drei Arten von Feldern:

- > Projektfelder (grün = Ortskarten, blau = Aktivitätskarten)
- > Ereignisfelder (gekennzeichnet mit einem Stern)
- > Leiterfelder

Ihre Bedeutung wird im Abschnitt „Spielablauf“ erläutert. Jedes Team wählt eine Spielfigur und stellt sie auf das Startfeld. Legt den Würfel in die Mitte.

Gemeinde-Steckbriefe: Zu Beginn des Spiels zieht

ihr einen Gemeindesteckbrief, der für beide Teams handlungsleitend sein soll. Er beschreibt eine fiktive Gemeinde, die realen Gemeinden nachempfunden ist: mit typischen Herausforderungen, aber auch vorhandenen Stärken und Potenzialen.

Der Steckbrief zeigt euch an, welche Projekte eure Gemeinde lebenswerter machen können! Er enthält dafür eine Zielvorgabe aus drei Projekten, die das Potenzial haben, die Gemeinde zu beleben. Für ein gelungenes Projekt kombiniert ihr jeweils eine frei wählbare Ortskarte mit drei Aktivitätskarten aus den vorgegebenen Gruppen (siehe unten: Aktivitätskarten).

Spielplan: Jedes Team baut seinen eigenen Spielplan auf. Darauf ordnet ihr eure Projektkarten an, also Orts- und Aktivitätskarten, um gemeinsam Projekte zu entwickeln. Schritt für Schritt nehmen so die Konturen eurer neuen Gemeinde Gestalt an.

Projektkarten, bestehend aus Ortskarten und Aktivitätskarten: Sortiert diese beiden Kartentypen in zwei Stapel und mischt sie. Jeder Stapel wird verdeckt neben das Spielfeld gelegt.

Ortskarten bilden Orte ab, die als Treffpunkte, Veranstaltungsräume oder Orte des Tuns genutzt werden können. Sie bilden das Fundament für ein lebendiges Miteinander.

Aktivitätskarten stehen für verschiedene Ideen, die eine Gemeinde beleben und Menschen zusammenbringen. Sie reichen von Laternenumzug über neuartige Kulturangebote bis hin zu Angeboten der Umweltbildung oder Bürgerbussen. Die Aktivitäten gehören unterschiedlichen Gruppen an:

Gruppe 1: Dialog, Gemeinschaft & Geselligkeit

Gruppe 2: Traditionspflege & Brauchtum

Gruppe 3: Daseinsvorsorge & alltäglicher Bedarf

Gruppe 4: Kultur, Handwerk, Kreativität

Gruppe 5: Natur, Garten & Landwirtschaft

Gruppe 6: Neues Arbeiten & Leben

Auf jeder Aktivitätskarte befindet sich neben der Überschrift die jeweiligen Symbole, die die Zugehörigkeit der Karte zu einer bestimmten Gruppe anzeigen (siehe auch Gemeinde-Steckbrief).

Hinweis: Innerhalb der Projektkarten (Ortskarten und Aktivitätskarten) gibt es auch unbeschriftete Karten, auf denen ihr selbst eure Orte oder Aktivitäten gestalten könnt.

Ereigniskarten: Mischt die Karten durch und legt den Stapel verdeckt neben das Spielfeld. Die Karten zeigen einzelne Ereignisse oder längerfristige Entwicklungen, die sich positiv oder negativ auf eure Projekte auswirken können – zum Beispiel Formen der Zusammenarbeit, kulturelle Einflüsse oder verfügbare Mittel.

Teamkarten: Mischt die Karten durch und legt den Stapel verdeckt neben das Spielfeld. Jedes Team zieht zwei Teamkarten. Schaut euch die Karten an und legt sie verdeckt vor euch ab. Zeigt sie dem anderen Team nicht. Mit den Teamkarten könnt ihr im Spielverlauf besondere Aktionen ausführen – entweder, um euch selbst einen Vorteil zu verschaffen oder um mit dem anderen Team zu interagieren. Ihr dürft sie nur einmal im Spiel einsetzen – überlegt also gut, wann der richtige Moment ist!

3 SPIELABLAUF

Vor dem ersten Zug:

- > Nun würfelt jedes Team einmal.
- > Das Team mit der **niedrigeren Zahl** zieht einen Gemeinde-Steckbrief aus dem Stapel von sechs Steckbriefen. Eine Person aus diesem Team liest ihn laut vor, damit sich alle Spielenden mit der Gemeinde vertraut machen können.
- > Das Team mit der **höheren Zahl** beginnt.

Bei jedem Zug:

- > Werft den Würfel und bewegt eure Spielfigur um die gewürfelte Augenzahl auf dem Spielplan weiter.
- > Wenn ihr auf einem **Projektfeld** landet (blau oder grün), zieht ihr drei Karten der entsprechenden Farbe. Grüne Karten

sind Ortskarten, blaue Karten sind Aktivitätskarten. Deckt die obersten drei Karten des Stapels auf und wählt (passend zu eurer Zielvorgabe laut Gemeinde-Steckbrief) eine Karte aus. Lest sie laut vor, damit auch das andere Team weiß, welche Karte ihr gewählt habt.

Die beiden übrigen Karten legt ihr zur Seite. Ist der Kartenstapel aufgebraucht, mischt ihr die beiseitegelegten Karten und bildet einen neuen Stapel.

Ordnet Orts- und Aktivitätskarten gemäß den Vorgaben des Gemeinde-Steckbriefs auf eurem Spielplan an, um Projekte zu gestalten. Außerdem könnt ihr mit Aktivitätskarten aus Gruppen, die nicht zu den Vorgaben passen, Zusatzprojekte entwerfen.

- > Landet ihr auf einem **Leiterfeld**, steigt ihr die Leiter hinauf oder hinab und gelangt so zu ihrem anderen Ende. Führt anschließend die Aktion des Ankunftsfelds aus.
- > Landet ihr auf einem **Ereignisfeld** (Stern), zieht ihr die oberste Ereigniskarte vom Stapel. Karten mit Punkten (z. B. „Ihr bekommt einen Punkt“) hebt ihr bis zum Spielende auf – sie zählen bei der Auswertung. Karten mit Aktionen (z. B. „Geht drei Felder zurück“) führt ihr sofort aus und legt sie anschließend neben den Stapel. Ist der Stapel leer, mischt ihr die abgelegten Karten und bildet einen neuen.
- > **Teamkarten:** Ihr könnt die Karten während eures Zugs oder eines Zuges des anderen Teams ausspielen. Jede Karte darf nur einmal gespielt werden. Danach legt ihr sie offen neben das Spielfeld.

4 DAS SPIEL GEWINNEN

Zählt eure gesammelten Punkte zusammen. Die Gesamt-Punktzahl ergibt sich aus vier Komponenten:

1. Ist euer Team als erstes ins Ziel gekommen? Ihr erhaltet **10 Punkte**.
2. Wie viele Projekte habt ihr abgeschlossen? Für jedes abgeschlossene Projekt, das vom Gemeinde-Steckbrief definiert wurde,

erhaltet ihr **10 Punkte**. Vollständig ist ein Projekt, wenn es eine Ortskarte und drei Aktivitätskarten aus den vorgegebenen Gruppen umfasst. Fehlt bei einem Projekt die Ortskarte, werden **4 Punkte** von der Maximalzahl von **10 Punkten** abgezogen und für jede fehlende Aktivitätskarte werden **2 Punkte** abgezogen.

3. Für jedes abgeschlossene Zusatzprojekt, bestehend ebenso aus einer Ortskarte und drei Projektkarten, erhaltet ihr **5 weitere Punkte**. Unvollständige Zusatzprojekte werden mit **0 Punkten** gewertet.
4. Habt ihr negative und positive Punkte durch Ereigniskarten gesammelt? Zählt die Punkte auf den Karten zusammen und addiert sie zu eurer Gesamtpunktzahl.

Bildet die Summe aus den vier Komponenten. Das Team mit der höchsten Punktzahl hat gewonnen.

Jetzt wird diskutiert!

5 DISKUSSIONSRUNDE AM ENDE DES SPIELS

Wenn Ihr eine Moderation habt, kann sie die Fragen stellen. Nehmt euch dafür mindestens fünfzehn Minuten Zeit.

Nun schauen sich die Teams ihre Spiel-Gemeinde an, überlegen und diskutieren gemeinsam:

- > Was macht eure Gemeinde aus?
Woran fehlt es noch?
- > Habt ihr die Potenziale der Gemeinde genutzt und die Herausforderungen überwunden, um sie zu einer lebendigen, dynamischen Gemeinde zu machen?
- > Was hat euch geholfen, ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln?
- > Welche Projekte habt ihr geschaffen, die auch in fünf oder zehn Jahren noch bestehen könnten? Was braucht die Gemeinde noch, um langfristig stabil und zukunftsfähig zu bleiben?
- > Welche weiteren Ideen für ein lebendiges gesellschaftliches Leben habt ihr für eure Gemeinde?
- > Denkt an euren realen Wohnort: Welche Angebote für gemeinschaftliches Leben existieren dort bereits, und wie könnten sie weiter ausgebaut oder verbessert werden?

SPIELinREGIONEN

Stell dir vor, dein Ort ist lebendig und du bist schuld daran!

SPIELREGELN